

ТУТ ПАРВОНАСИ ВА УНИНГ ЗАРАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595456>

Набиева Зебунисо Абдухаллил қизи

*Ипакчилик ва тутчилик таълим йўналиши 3-босқич талабаси,
АҚХАИ*

Асронов Эргашали Каримбердиевич

катта ўқитувчи, АҚХАИ

Аннотация: В статье приведены сведения о биологии вредоносного насекомого тутового паразита *Diaphania (Glyphodes) pyloalis Walker*, наносящего вред листьям тутового дерева, являющегося единственным кормом для тутового шелкопряда, о вреде, который он наносит, и о мерах борьбы с ним.

Annotation: The article provides information about the biology of the harmful insect of the mulberry parasite *Diaphania (Glyphodes) pyloalis Walker*, which harms the leaves of the mulberry tree, which is the only food for the silkworm, about the harm it causes, and about measures to combat it.

Калит сўзлар: Тут дарахти, ўргимчаккана, трипс, комсток қурти, тут одимчиси, тухум, қурт, капалак, ғумбак, тут барги, белбоғ, инсектицид, популяция.

Ключевые слова: Тутовое дерево, паук, трипсы, черв комстока, тутовая пяденица, яйцо, червь, бабочка, куколка, тутовый лист, пояс, инсектицид, популяция.

Keywords: Mulberry tree, spider, thrips, comstock worm, mulberry moth, egg, worm, butterfly, pupa, mulberry leaf, belt, insecticide, population.

Тут дарахтининг барги ипак қуртининг ягона озиғи ҳисобланса унинг мевалари ширин ва тўйимлилиги ҳамда, шифобахшлиги билан инсон саломатлиги учун ниҳоятда бебаҳо ҳисобланади. Лекин кейинги пайтларда тут дарахтларига ўргимчаккана, трипс, комсток қурти ва тут одимчиси билан бир қаторда тут парвонаси зараркунандасини ҳам сезиларли даражада зарар етказиши кузатилмоқда [1].

Тут парвонаси ипакчилик билан шуғилланиб келаётган Хитой, Япония, Хиндистон ва бошқа Осиё мамлакатларида кенг тарқалган. Шунингдек, ҳозирга келиб кўшни давлатлар Тожикистон, Туркменистон, Қирғизистон, Қозоғистон (Жанубий Қозоғистон вилояти) ва Азарбайжон, Арманистон, Грузияда ҳам кенг тарқалганлиги қайд этилмоқда.

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида 1994 йилдан бошлаб пайдо бўлган хашарот. Бу тез ривожланадиган хашарот бўлганлиги оқибатида республикамизнинг бир қатор ҳудудларида тезда тарқалиб кетди. Сурхандарё, Қашқадарё, Фарғона водий вилоятлари, кейинчалик эса Тошкент вилояти ва Сирдарё вилоятларининг кўпгина туманларида учратиш мумкин. Тут парвонасининг ривожланиши асосан ипак қурти боқиб бўлгандан кейин содир бўлганлиги учун бу жараёнга зарари тегмайди. Аммо кейинчалик ўсиб чиққан барглари шикастлаши ҳисобига новда узунлиги, йўғонлиги ва қиш совуғига чидамлилиги камаяди.

Тут парвонаси *Diaphania (Glyphodes) pyloalis Walker* нинг урғочи ва эркак зот капалакларини ташқи кўринишидан ажратиш қийин. Капалаклари қанотини ёзганда 15-17 мм келади, ранги оч сариқ тусда, ўзига хос расми ва қанотларининг пастки қисмида ҳошиялари мавжуд. Тухуми майда, кўкимтир сув тусида бўлиб, катталиги 0,06-0,07 мм келади. Қурти оч яшил, парвоналарнинг қуртларига хос чўзиқ ва усти майда қора доғлар билан қопланган, серҳаракат. Қурт очиқ барг устида уни кемириб озиқланади. Озиқланишни тугатган қуртлар ғумбакка айланади. Ғумбакка айланиш учун қурт турли пана жой қидиради. Бу дарахт каллаклари, танасидан кўчган пўстлоқ ости ёки махсус бойланган белбоғ бўлиши мумкин. Қурт ғумбакка айланишдан олдин ўзини ипча ёрдамида муҳитга боғлайди. Кейинчалик бу ип узиб ташланса, ғумбакдан капалак учиб чиқа олмаслиги мумкин. Парвонанинг ғумбаги ҳаво ҳароратининг юқорилигига боғлиқ бўлиб, 7-15 кунда етилади ва ундан капалаклар учиб чиқиб янги авлод беради. Охириги авлодининг қуртлари қишлашга октябр-ноябр ойларида кетади. Сентябрьда озиқланган қуртларнинг бир қисми ҳам қишлашга кетиши мумкин. Мавсум мобайнида тут парвонаси 6 тадан 8 тагача авлод бериб ривожланади. Қишлашга тайёрланган катта ёш қуртлар йирик бўлиб, тусини ўзгартиради – у оч бинафша рангда бўлади. Қишлаш учун тутларнинг пўкак жойлари, пўстлоқ ости, ҳамда дарахт остидаги тупроқнинг юза қисмида юпқа пилла орасида қишлаб қолади. [2].

Тут парвонасининг зарари тут дарахтининг ривожланишида намоён бўлади. Унинг ривожланиши асосан ипак қуртини боқиб бўлгандан кейин содир бўлгани учун, бу жараёнга зарари тегмайди. Аммо кейинчалик ўсиб чиққан барглари шикастлаши ҳисобига новда узунлиги, йўғонлиги ва қишга чидамлилиги пасаяди. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ҳар бир тут новдасида ўртача битта баргга битта тут парвонасининг қурти тўғри келса, новданинг узунлиги 30 см гача қисқариши мумкин. Бундан ташқари, қишнинг қаттиқ келишига қараб, зарарланган новда уchlari 30-40 фоизгача қуриши мумкин.

Умуман олганда, янги новда узунлиги 50-60 смдан 150 смгача қисқаради, барглар сони 20-50% га, унинг оғирлиги 21-60% га камаяди. Бундай аҳвол йилдан-йилга давом этса, тут дарахти қуриши мумкин. Умуман олганда, тут парвонасининг тутга етказадиган зарари нисбийдир.

Дарахтни зараркунанданинг нечта авлоди билан шикастланганлигига ҳамда тупроқ агротехникасига кучли боғлиқ бўлади. Тут дарахти қатор ораларини ҳайдаш, суғориш, айниқса яхоб суви бериш, ўз муддатида озиклантириш ва бошқа тадбирлар дарахтларнинг тут парвонасига чидамлилигини оширади ва зараркунанданинг ривожланиши учун ноқулай шароитни вужудга келтиради.

Тут парвонаси минтақада янги ҳашарот бўлганлиги сабабли, унинг ихтисослашган табиий қушандалари ўрганилмоқда. Шундан келиб чиқиб парвонанинг иккинчи авлодидан бошлаб бракон ва олтинқўз етук зотини парвона қуртларига (1:5 ва 1:10 нисбатда) тутзорларга ҳар авлодига қарши 2-3 марта қўйиб туриш зараркунанда сонини 55-65% га камайтириши мумкин.

Тут баргини зараркунандадан сақлаб қолиш учун дарахтнинг танасига июнь ойидан бошлаб эски қоп ва материаллардан белбоғ боғлаш яхши натижа беради. Бу мақсадда белбоғни қуйидаги инсектицидлар эритмасига хавфсизлик қоидаларига риоя қилган ҳолда ботириб олинади: цимбуш (0,02%), децис (0,05%), сумиальфа (0,04%), циперфос (0,15%), узфен (0,1%) ва бошқалар. Ғумбакка айланиш мақсадида ушбу жойни топган қуртлар қирилиб кетади. [3].

Тут парвонасига қарши курашиш мақсадида инсектицидларни қўллаш самарали усул бўлишига қарамай, уни қўшимча, зарурат пайдо бўлганида қўлланиладиган усул деб тушунмоқ лозим.

Тут парвонаси сурункасига ривожланаётган туманларда бу ҳашаротга қарши кимёвий кураш тизими қуйидагилардан иборат бўлса юқори самарага эришиш мумкин. Энг аввал шуни таъкидлаш керакки, ипак қуртини боқиб бўлишга қадар тутга ҳар қандай инсектицидларни сепиш ман этилади. Кимёвий ишловни тут парвонасининг авлодлари ривожланишни бошлаган, яъни капалаклар қийғос учиб тухум қўяётган ва кичик ёшдаги қуртлар пайдо бўлган пайтда ўтказиш лозим. Бунда бир йўла зараркунанданинг капалак, тухум ва қуртлари қирилади. Қуртлари 4-5-6 ёшларга ўтиб, баргга ўралиб олгандан кейин ҳар қандай инсектицид яхши самара бермаслиги мумкин. Бундай ҳолларда аваунт, циперфос, моспилан, фозалон, политрин-К, дельтафос каби қисман системали таъсир этувчи препаратларни қўллаш лозим. Биринчи ишлов тутларнинг новдалари кесиб олингач (май охири-июнь боши) ўтказилади. Бунда

тутлар билан бир қаторда уватлардаги ўтларга ҳам ишлов берилади. Иккинчи ишловни июль ойида зараркунанданинг 3-4 авлодларига қарши ва учинчи ишловни сентябрь-октябрь ойларида қишлоғга тайёргарлик кўраётган тут парвонасининг популяцияларига қарши ўтказилиши мақсадга мувофиқдир. Кеч кузда ўтказиладиган кимёвий ишловни шу йилги ҳосил учун унча аҳамияти бўлмасада, у биринчидан парвона қуртларининг зичлигини пасайтиради, иккинчидан қолган қуртларнинг аксарияти заҳарланиб, қиш мобайнида ўлиб кетиши ва келгуси йил учун ижобий замин яратилишини таъминлайди. Юқорида кўрсатилган курашиш усулларининг барчасидан ўз вақтида, унумли ва самарали фойдаланиш республикамизда тут парвонасининг тарқалишини камайтириш ва у келтирадиган зарарининг олдини олиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. У.Абдуллаев “Тутчилик” Меҳнат Тошкент-1991й.
2. А.Шералиев, Н. Ахмедов, С.Собиров. Тут касалликлари ва зараркунандалари, Тошкент-2009.
3. Ш.Т.Хўжаев, Э.А.Холмуродов Энтомология, Қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилиш ва агротоксикология асослари Тошкент-2014